

GLOBALLASHUV SHAROITIDA JAMIYATDA BAG‘RIKENGLIK, INSONPARVARLIK MADANIYATINI YUKSALTIRISH VA BARKAMOL YOSHLARNI TARBIYALASH

¹Bobonazarova N.T., ²Jurayeva H.Q.

^{1,2}NDKTU litseyi o‘qituvchisi

Biz yoshlarimizni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etishimiz zarur.

Shavkat Mirziyoyev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244526>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada insonlar ongida milliy mafkura, o‘zlikni shakllantirish, qo‘poruvchilik g‘oyalarga qarshi fikr uyg‘ota olish, yuksak axloq-odob qoidalarini o‘zida mujassam etishida oila asosiy o‘rinni egallashi haqida fikr yuritilgan. Yoshlarning ma‘naviy dunyoqarashini shakllantirishda ma‘naviy meros madaniy boyliklar, tarixiy va madaniy yodgorliklar muhim o‘rin egallaydi. Globallashuv sharoitida jismonan, ham ma‘nan sog‘lom farzandlarni voyaga yetkazish, ularning baxtu saodati, farovon kelajagi uchun hech kimdan kam bo‘lmaydigan shart-sharoit yaratish O‘zbekiston Respublikasi davlati siyosatining muhim yo‘nalishi bo‘lib kelmoqda.*

***Аннотация.** В данной статье мыслится, что семья занимает главное место в сознании людей в национальной идеологии, формировании идентичности, способности поднимать мысли против подрывных идей, воплощении высоких моральных правил. Культурное наследие, памятники истории и культуры играют важную роль в формировании духовного мировоззрения молодежи. В условиях глобализации воспитание физически и психически здоровых детей, создание наилучших условий для их счастья и благополучного будущего стало важным направлением государственной политики Республики Узбекистан.*

***Abstract.** In this article, it is thought that the family occupies the main place in the mind of people in the national ideology, the formation of identity, the ability to raise thoughts against subversive ideas and the embodiment of high moral rules. Cultural heritage, historical and cultural monuments play an important role in the formation of the spiritual outlook of young people. In the conditions of globalization, bringing up physically and mentally healthy children, creating the best conditions for their happiness and prosperous future has become an important direction of the state policy of the Republic of Uzbekistan.*

Mustaqillik sharofati bilan xalqimiz ma‘naviy zug‘umlardan ozod bo‘lib erkin fikrga, milliy tiklanishga yo‘l ochildi. Jamiyat ma‘naviyatini tiklash va yuksalishini ta‘minlovchi ma‘naviy-ma‘rifiy islohotlarning yo‘nalishlari belgilab olindi.

O‘zbekiston hayotidagi o‘zgarishlar insonlar ongida ham katta o‘zgarishlar qilishni talab etadi. O‘tish davrini boshidan kechirayotgan har qanday davlat yangi zamon kishisi tarbiyalash haqida jiddiy qayg‘urishi, tabiiy. Demak, O‘zbekistonda ham «komil inson» g‘oyasida e‘tirof etilgan shaxs mos sifatlarini fuqarolarda qaror toptirish vazifasi ko‘ndalang turibdi. «Fuqarolik ahloqi»ni bunday tarbiyalash mafkuraviy siyosatning negizini tashkil etadi.

Mustaqillikning dastlabki va eng oliy ne'mati o'zligimizni anglab yetish bo'ldi. O'zligini anglab yetgan tafakkurning birinchi belgisi milliy g'oya, milliy mafkuradan bahramand bo'lishdir. Mamlakatimizdagi tinchlik va barqarorlik milliy mafkura doirasida uchrashi mumkin bo'lgan ichki ixtiloflarning oldini oldi va uni keng miqyosda yoshlar qalbiga kirib borishiga imkon yaratdi. Yoshlar ongi va tafakkurida o'zgarish kuchaygan ekan, ular o'z hayoti va istiqbolini millat hamda mamlakat istiqboli bilan bog'liq ekanligini chuqur his qila boshlaganini anglatadi. Har bir sohada o'zgarishlar, yutuq va muvaffaqiyatlar kun sayin ko'payib, kengayib borayotgan ekan, mafkura sohasida endi ish qolmaydi, hamma narsa o'ylaganimizday davom etib boraveradi, deyish to'g'rimi? Albatta, yo'q. Negaki, dunyoda muallaq bir hududda yashamayotganimiz, atrofimizda turli tizim va tuzumdagi xalqlar va mamlakatlar mavjudligi, mafkuradek nozik ma'naviy jarayonning uzluksiz o'sish va o'zgarishda bo'lishini taqozo etadi. "Dunyoda yoshlar ongi va qalbini egallashga" urinishlar saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, yoshlarimiz tafakkuri, dunyoqarashini shakllantirish masalalariga befarq bo'lmaslik kerakligini nazarda tutmay iloj yo'q. Demak mafkuraviy tahdidning saqlanib qolishi yoshlarni ham o'ylashga undaydi.

“Ey bolam, sening Vatanning bitta – barchamizga aziz, betakror mana shu O‘zbekiston. Ota – bobolaringning xoki shu yerda yotibdi. Shu muqaddas zamin seni dunyoga keltirgan, sen uni obod etishing, himoya qilishing shart. Nafaqat sening o‘z hayoting, balki senga umid ko‘zini tikib turgan ota-onang, opa-singillaring, yosh go‘daklar, nuroniy qariyalarimizning hayoti ham ana shu burchingni nechog‘liq ado etishingga bog‘liq.”

Islom Karimov

Hozirgi davrda inson ongi va qalbini egallash uchun kurash borayotgani hech kimga sir emas. Shuning uchun yot g'oyaviy ta'sirlarga qarshi kurashda uzilishlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bunday sharoitda begona g'oyalarning qo'poruvchi ta'siriga qarshi doimiy va uzluksiz aksil targ'ibotni tashkil etish muhim sanaladi. Chunki bunday mafkuraviy kurashni nafaqat mamlakatimiz ichkarisida, balki xalqaro maydonda ham olib borish talab etiladi.

Har qanday millatning taraqqiyoti jamiyatdagi yoshlar qatlamining milliy g'oya va qadriyatlarga munosabati, uning yoshlar ongiga qanday ta'sir etayotganligiga hamda amaliy faoliyatlariga qanday tarzda tayanishlariga bog'liq. Yoshlar respublikamiz aholisining yarmidan ko'pini tashkil etadi. Shuningdek yoshlarning milliy g'oyani anglashi, ishonch va e'tiqodiga aylanishi, qanday yangi qadriyatlar shakllantirilganligi bilan ham bogliq bo'ladi. Chunki miliy yuya bir tomondan, yoshlarni o'zining obyekt sifatida qarasa, ikkinchi tomondan yoshlar milliy g'oyaning ilg'or rivojlantiruvchilari va kelajak avlodga yetkazuvchilari hisoblanadilar. Uchinchidan, yoshlar qanchalik milliy g'oya bilan qurollangan va uni anglab olgan bo'lsa, jamiyat shunchalik taraqqiyotga erishadi. Bu holat milliy g'oya va yoshlarning o'zaro bogliqligini belgilaydi.

Inson aslida baxt va ezgulik uchun dunyoga keladi, shu orzu-umid bilan yashaydi. Lekin bu bilan ish bitmaydi, u shu niyatiga yetishi uchun intilishi, g'ayrat ko'rsatishi, yaxshilik ko'rishi uchun yaxshilik qilishi lozim. Insonning shakllanishida, hayotda o'z o'rnini topishida, el-yurt ichida izzat-hurmatga sazovar bo'lishida, yuksak axloq-odob qoidalarini o'zida mujassam etishida oila asosiy o'rinni egallaydi. Oila shunday makonki, unda hayotning davomiyligini ta'minlovchi shaxs shakllanadi, etnik madaniyat, urf-odatlar, axloqiy-milliy qadriyatlar saqlanadi va rivojlantiriladi, jamiyat taraqqiyotini belgilovchi iqtisodiy va ma'naviy hayot poydevori qo'yiladi va mustahkamlanadi. Oila ahil va totuv bo'lsa, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikka erishiladi, davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Oilada tarbiyaning negizlariga asos

solinadi. U bolada shakllanishi lozim bo‘lgan barcha insoniy munosabat va fazilatlarini tarbiyalovchi hayot maktabi hisoblanadi.

Oiladagi ma’naviy muhitni shakllantirishda, farzandlar tarbiyasida barkamolikka erishishda ajdodlardan qolgan buyuk merosni ya’ni, urf-odatlarini, an’ana va qadriyatlarimizni qanchalik oilada, farzandlar ongiga singdirsak yosh avlodni har tomonlama komil inson bo‘lib yetishishiga zamin yaratgan bo‘lamiz. Bugungi kunimizning, davlat siyosatidagi bu boradagi asosiy vazifalardan, deb tushunmoqlikni taqazo etadi. Zero, bugunning talabiga javob beradigan avlodni tarbiyalash barchamizning zimmamizga yuksak mas’uliyat yuklaydi.

Milliy mafkura - millatni birlashtiruvchi bayroqdir. Hozirgi vaqtda dunyoda ikki qarama-qarshi qutb barham topgan bo‘lsada, turli xil maqsad-manfaatlar mavjud bo‘lib, bu tortishuvlardan ko‘zlangan maqsad - inson, yoshlar qalbini egallashga qaratilgan, ularning ongi, dunyoqarashiga, turli yo‘llar bilan ta’sir qilib, o‘z maqsadlari yo‘liga burishdan iborat. Axborot asri, elektronika asrida mafkura poligonlari yadro poligonlariga nisbatan ko‘proq kuchga ega. Bugungi kunda informatsion olamida globallashuv jarayoni kechmoqda. Mafkurasiz odam, jamiyat, davlat o‘z yo‘lini yo‘qotadi. Informatsiya olami globallashuvida komp’yuter, faks, «uyali» telefon, parabolik antena, elektron pochta kabi mo‘jizalardan o‘z g‘arazli maqsadlarini amalga oshirish uchun foydalanishlari mumkin. Bugungi kunda g‘oyani, fikrni taqiq bilan, ma’muriy choralar bilan yengib bo‘lmaydi. G‘oyaga qarshi faqat g‘oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi faqat ma’rifat bilan bahsga kirishish, olishish mumkin.

Maqsad degani - xalqni, millatni birlashtiruvchi, yo‘lga boshlovchi bamisoli bir bayroq. Bu bayroq butun O‘zbekiston xalqining ruhini, g‘urur-iftixorini, kerak bo‘lsa, qudratini, orzu-ntilishlarini mujassamlash-tiradigan ulug‘ kuchdir. Davlatimizning, xalqimizning, el-yurtimizning maqsadi o‘zining ulug‘vorligi, hayotiyli va haqqoniyli bilan hammamizni jalb etadigan bo‘lmog‘i lozim. Toki bu maqsad xalqni - xalq, millatni - millat qila bilsin, qo‘limizda yengilmas bir kuchga aylansin. Kommunistik mafkura odamlar ongiga soxta g‘oyalarni singdirishga qaratilgan g‘oyalar tizimidan iborat edi.

Dunyo tobora globallashib bormoqda, “ommaviy madaniyat” deb nom olgan axloqiy buzuqlik yoshlar qalbini va ongini egallashga urinmoqda, qolaversa diniy aqidaparastlik, millatchilik, terrorism, OITS, giyohvandlik singari illatlar yoshlarni bizdan tortib olishga ularni manqurt darajasiga yetkazishga harakat qilmoqda. Buning uchun, eng avvalo, yoshlarda o‘z ma’naviy qiyofasini boyitishga imkon beradigan sog‘lom ehtiyojni shakllantirish zarur. Chunki sog‘lom ma’naviy ehtiyoj inson qalbini nurga, yaxshilikka, ezgulikka to‘ldiruvchi, uning yomon illatlardan himoya qiluvchi vosita hisoblanadi.

Yoshlar ma’naviyati dabdurustdan shakllanadigan hodisa emas. Uning o‘z evolyutsion yo‘li mavjud. Yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini shakllantirishda ma’naviy meros madaniy boyliklar, tarixiy va madaniy yodgorliklar muhim o‘rin egallaydi. Qolaversa diniy va dunyoviy bilimlar, millatning xarakteri, uning salohiyati – bularning bari yoshlarning ma’naviy dunyoqarashida muhim, hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Farzandlarni ma’naviyatli qilib tarbiyalash ota – onaning birinchi navbatdagi vazifasidir. Yusuf Xos Xojib aytadiki, oilaviy tarbiya – bolalarning axloqiy qiyofasini shakllantirishda eng asosiy narsadir. “Mabodo bolalarning xulq – atvori yomon bo‘lsa, bunda gap bolada emas, ota aybdor”. Shu bois ham oilalar bilan hamkorlikni yanada jonlantirish, birgalikda amaliy ishlar bilan ko‘proq shug‘ullanishimiz lozim. Chunki jamoat va nodavlat tashkilotlari, oila, mahalla, ta’lim – tarbiya maskanlari, diniy idoralar xodimlari hamkorligini yo‘lga qo‘yish yoshlarni barkamol inson qilib tarbiyalashda o‘zining ijobiy samarasini berishi shubhasiz.

Tarbiya jarayonida yoshlarni kim edigu kim bo'ldik, degan savolga javob berishga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki “inson o'zligini anglagani, nasl-nasabini chuqurroq bilgani sari yuragida Vatanga muhabbat tuyg'usi ildiz otib, ulg'aya boradi”, deydi O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimov va inson qalbiga yo'l avvalo ta'lim – tarbiyadan boshlanadi, deb hisoblagan. Shuning uchun ham mamlakatimizda bu borada ulkan ishlar amalga oshirildi.

Bugungi kunda yon-atrofdagi diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” degan turli balo-qazolarning xavfi tobora kuchayib borayotganini hisobga oladigan bo'lsak, bu so'zlarning chuqur ma'nosi va ahamiyati yanada yaqqol ayon bo'ladi. Hozirgi vaqtda yoshlar tarbiyasi biz uchun o'z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan masala bo'lib qolmoqda. Bugungi tez o'zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari ko'rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda. G'arazli kuchlar sodda, g'o'r bolalarni o'z ota-onasiga, o'z yurtiga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin bo'lmoqda. Bunday keskin va tahlikali sharoitda ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko'y bu masalada hushyorlik va ogohlikni yanada oshirishimiz kerak. Buning uchun yoshlar bilan ko'proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini yechish uchun amaliy ko'mak berishimiz kerak.

Tarbiya jarayonida nuqsonlarga yo'l qo'ymaslik uchun ota-onalar ko'proq vaqtlarini bolalarga bag'ishlashi, kundalik hayotda bo'lib turadigan kamchiliklarni to'g'ri oqilona tushuntirish, uning xatolarini kechirish va unga to'g'ri yo'lga solish ota-onaning asosiy vazifasidir. Ota-ona bolasini bo'sh vaqtini unumli foydalanishini va uning kelajagini ta'minlash uchun shart – sharoit yaratishi lozim. Ota-ona o'z tinchini o'ylab farzandiga pul berib, uni internet kafelarga borib yomon yo'lga kirib qolganlarini o'zlari bilmay qolmoqdalar.

Mamlakatda ham jismonan, ham ma'nan sog'lom farzandlarni voyaga yetkazish, ularning baxtu saodati, farovon kelajagi uchun hech kimdan kam bo'lmaydigan shart-sharoit yaratish O'zbekiston Respublikasi davlati siyosatining muhim yo'nalishi bo'lib kelmoqda. Shu ma'noda, mobil aloqa vositalari, telekommunikatsiya imkoniyatlardan oqilona va to'g'ri foydalanish madaniyatini shakllantirish dolzarb ahamiyatga ega. Shu tariqa farzandlarimizning ma'naviy olamini yuksaltirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, milliy o'zligimiz, azaliy qadriyatlarimizga yot va begona xurujlar, yoshlarimizning ongi va qalbini egallashga qaratilgan har qanday intilishlarga doimo hushyor va ogoh bo'lish vazifasi har bir insonning burchidir.